

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/280716520>

المسؤولية الجزائية للطبيب والأشكال الجديدة للجرائم

Conference Paper · May 2009

CITATIONS

0

READS

1,251

1 author:

Bouseida Faissal

Université 20 août 1955-Skikda

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

التلبس بالجرم [View project](#)

التلبس بالجرم [View project](#)

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

كلية الحقوق

يوم دراسي
حول

المسؤولية الطبية

المسؤولية الجزائية للطبيب و الأشكال الجديدة للجرائم

بحث بعنوان:

من إعداد:

أ. بوصيدة فيصل

تمهيد: لا يستغني الإنسان في هذا العصر عن خدمات الطب نظراً لزيادة الأمراض و انتشارها، و الطبيب بصفته إنساناً معرض لوقوع أخطاء ذات نتائج فادحة على صحة المرضى و على حياتهم، سواء بسبب إهماله أو قلة تركيزه أو بسبب ضعف تكوينه. و قد يمارس الطبيب فضلا عن ذلك بعض الأفعال المحظورة جنائياً مما يختص بارتكابه الطبيب دون سواه.

تجدر الإشارة في هذا التمهيد إلى أن الطبيب بحكم مهنته حين يمارس الجراحة أو التحاليل على أجسام المرضى فإنه يكون تحت سبب تبرير و بالتالي لا يعتبر قانوناً مرتكباً لجريمة الإضرار بالسلامة الجسدية (اعتداء على جسد الإنسان)، أما العلة في الإباحة فهي أن الإضرار الذي يحدثه الطبيب هو من أجل تحقيق مصلحة الشخص المعالج، أو رضاؤه كما يرى بعض الفقهاء، أو انتقاء القصد الجرمي كما يرى فريق آخر.

إن سبب التبرير ينعدم في حالة الخطأ الطبي و بالتالي يخرج الفعل من الإباحة إلى الجريمة. و في هذه الحالة الأخيرة تثور المسؤولية الجزائية للطبيب و هو ما يستدعي تحديد قائمة الأفعال المحظورة على الطبيب نظراً لسيادة مبدأ الشرعية في المجال الجزائي، ثم الأشكال المستحدثة لجرائم الأطباء إن صح التعبير، و كذلك تحديد أسس هذه المسؤولية أو معيارها.

1 الجرائم العمدية:

أ - إفشاء السر المهني: لقد أدى انتشار الوعي الصحي لدى الأفراد إلى قيام بعضهم بإجراء فحوص دورية للتعرف على وضعهم الصحي. و بالتالي نشأ عن هذا الوضع تحمل الأطباء لأسرار هؤلاء، و التهاون في هذا الأمر قد يرتب مسؤولية جزائية للطبيب بسبب إفشائه لتلك الأسرار. إن الفعل مجرم بشكل واضح من خلال المادة 301 من قانون العقوبات (أمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 جوان 1966 معدل و متمم لا سيما بموجب قانون رقم 06-23 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006) و يلاحظ على هذا النص أنه يشمل جميع الأطباء سواء كانوا تابعين للقطاع العام (موظفين) أو الخاص (أصحاب مهن) كما أنه تميز فضلا عن ذلك بإعفاء الأطباء من العقاب عندما يبلغون عما يقع من جرائم الإجهاض فقط أو في حالة

قيامهم بالشهادة على ذلك أمام القضاء، و في هذا الشأن يتميز القانون الجزائري عن بعض القوانين التي لم تنص على هذين الأمرين¹.

إن الخطأ قد ينفى رغم إفشاء السر الطبي، فالسر الطبي الذي يلتزم به الطبيب يتمثل في كل ما وصل إلى علمه من خلال نشاطه المهني. فالسر لا يقتصر على ما أفصاه المريض إلى الطبيب، بل يشمل كل ما توصل إليه الطبيب عن طريق الأجهزة الحديثة والاستنتاج الشخصي. ويستوي في السر الطبي الذي يجب على الطبيب المحافظة عليه أن يكون أمراً مُشرفاً للمريض ، أو أمراً مُخجلاً له ؛ فالسر سرٌ لذاته بصرف النظر عن موضوعه وهو ما يترتب المسؤولية الجزائية بشرط وحيد هو توفر القصد الجنائي المتمثل في العمد فهذه الجريمة لا تقوم بمجرد الإهمال أو عدم اتخاذ الحيطة. على عكس المسؤولية المدنية بسبب إفشاء السر التي تترتب سواء توفر العمد أو مجرد الإهمال من جانب الطبيب.

يتبين من خلال القانون المقارن أن السر المهني لا ينطبق على حالة ما إذا كان الإفشاء مقصوداً به الإبلاغ عن وفاة أو بقصد التبليغ عن مرضٍ سارٍ أو مُعدٍ، و كذلك إذا كان الإفشاء بقصد دفع الطبيب لاتهام موجه إليه، من المريض أو أهله، أو إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو إذا صدر له أمر بذلك من قبل جهة قضائية.

ب - التقارير الطبية الكاذبة : تتعدد صور السلوك الخاطيء للأطباء بتعدد أوجه النشاط الطبي ومن هذه الصور تحرير تقارير طبية كاذبة ، فلتقارير الطبية تعكس- في جوهرها - الحالة المرضية لمريض معين (وجود أو عدم وجود عاهة أو مرض أو حمل) والإجراءات الطبية والتشخيص والمعالجة التي تتعلق به (لا سيما تحديد سبب وجود المرض أو العاهة) ؛ كما قد تتعلق بالحالة الصحية أو العمرية لشخص ما؛ أو تتصل ببيان أسباب وفاة شخص بعينه، إن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة من قبل الطبيب يعد تزويراً (من الجرائم الملحقة بالتزوير) حسب المادة 226 من قانون العقوبات.

ج - جريمة الرشوة واستغلال النفوذ: حسب المادة السابقة و الخاصة بجنحة الإدلاء بتقارير طبية كاذبة، فإن الجاني يعاقب بعقوبة تلك الجنحة ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134 و التي تتعلق بجريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، و بالرجوع إلى نصوص هذه المواد نجدها تنطبق على الطبيب سواء كموظف أو كخبير أو كصاحب مهنة. إن كتابة تقرير طبي مزور

¹ د. عادل العاني ، ورقة بعنوان " المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي " مقدمة في: ندوة "حقوق المرضى والمسؤولية عن الأخطاء الطبية" التي نظمتها كلية الحقوق بسلطنة عمان - مسقط في الفترة من 10-12/3/1427هـ الموافق 9-11/4/2006م

قد تقترن بجريمة رشوة؛ وهنا يستحق الطبيب - ومن في حكمه - العقوبة المقررة ل لجريمة الأشد طبقاً للقواعد العامة المقررة بشأن الارتباط بالجرائم²؛ و هي القاعدة التي أكدتها المادة المذكورة أعلاه.

د - الإجهاض: عندما يتم هذا الإجهاض بمعرفة الأطباء و في غير الحالات المذكورة في المادة 308 ق.ع و التي تنص على أنه: " لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبت ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء و بعد إبلاغ السلطات الإدارية"، ففي الحالات الأخرى يطبق نص المادة 306 ، و في حالة الاعتياذ من الطبيب على ممارسة هذه الجريمة فإن عقوبة الحبس تضاعف ، بينما إذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة فإن العقوبة تصل إلى الحد الأقصى من السجن و هو 20 سنة، و ذلك حسب مقتضيات المواد 304 و 305 ق.ع.

هـ - القتل بدافع الشفقة: يثير القتل بدافع الشفقة قضية حرية الإنسان في التصرف في حقه في الحياة، فهل يحق له التصرف في روحه ! إن هذا الأمر لا أساس له في الشريعة الإسلامية، و اعتبر الفقهاء أن التخلص من الحياة بدعوى أن المريض ميؤوس من شفائه ما هو إلا صورة من صور قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأن هذه الدعوى ليس لها مستند شرعي، بينما خلص الفقهاء في هذا العصر أنه لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن استعمال أجهزة الإنعاش الصناعي بالنسبة إلى المريض الميؤوس من شفائه، ما دام أنه حي، لم تنته حياته بعد، وإن أقدم الطبيب على ذلك، و امتنع عن علاج المريض، فإنه يعد قاتلاً له قتلاً متعمداً بطريق الترك، متى ترتبت الوفاة على ذلك.

2 الجرائم غير العمدية:

أ - القتل أو الجرح الخطأ: تدل اتجاهات القانون والقضاء الحديثة في شأن المسؤولية الجزائية عن الجرائم الطبية غير العمدية أن الخطأ يقاس بمعيار الطبيب المعتاد الذي يوجد في الظروف الخارجية ذاتها التي أحاطت بالطبيب المخطئ. ولمس اعلة الطبيب يجب أن يؤول الخطأ الطبي إلى نتيجة يعاقب على تحققها القانون، والمتمثلة إما في إزهاق روح المريض أو المساس بسلامة جسمه، على أن ترتبط هذه النتيجة مع الخطأ بعلاقة أو رابطة سببية.

و يمكن تقسيم معيار الخطأ الذي استقر عليه القضاء في تحديد مسؤولية الطبيب إلى ثلاثة معايير:

- الأول: تقدير سلوك الطبيب على ضوء سلوك طبيب آخر من نفس المستوى فمعيار خطأ طبيب

التدريب يختلف عن الأخصائي عن الأستاذ وهكذا.

² د. محمود صالح العادلي، ورقة بعنوان "المسؤولية الجنائية عن التقارير الطبية الكاذبة"، مقدمة في: ندوة "حقوق المرضى والمسؤولية عن الأخطاء الطبية" التي نظمتها كلية الحقوق بسلطنة عمان - مسقط في الفترة من 10-12/3/1427 هـ الموافق 9-11/4/2006م

- الثاني: الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي، وتوافر الإمكانيات من عدمه (الوحدة الريفية

تختلف عن العيادة عن المستشفى المجهز) ومدى وجوب التدخل السريع.

- الثالث: مدى اتفاق العمل الطبي مع تقاليد المهنة والأصول العلمية المستقرة.

إن المسؤولية الجزائية الناجمة عن الخطأ الطبي إذا كان الفعل يشكل جريمة خطئية (قتل أو جرح أو عاهة مستديمة،....) تتمثل في توفر الخطأ الجنائي الذي له عدة صور تتمثل في: الإهمال والرعونة وعدم الاحترار وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

3 الأشكال الجديدة للجرائم:

بالإضافة إلى الصور السابقة للجريمة الطبية- إن جاز التعبير-، لقد استجبت أنواع جديدة من الجرائم تنتظر من المشرع تبين أحكامها بدقة خاصة و هي تتعلق بالطبيب بشكل أساسي، و هي جريمة بيع أعضاء الإنسان و المتاجرة فيها. و هي نوع من الجرائم المستحدثة و تتميز أيضا بأنها من أنواع الجريمة المنظمة في غالب الأحيان، بحيث تكون عابرة للأوطان و الدول و بالتالي فهي تنطبق عليها نصف مواصفات الجريمة المنظمة و الجريمة العابرة للأوطان، خاصة من حيث دقتها و استعمالها للتقنية و اعتمادها على التكنم و السرية، كما أن ضحاياها متعددون و قد ترتبط أحيانا بجرائم أخرى كالقتل و الخطف و الإجهاض...إلخ

يمكن القول أن هذه الجريمة تختلف جوهريا عن الجرائم التقليدية، و التي أصبح يطلق عليها الجرائم المستجدة و التي تم تعريفها كالتالي: " هي الجرائم المخطط لها و التي استفاد المجرمون عند تنفيذها من معطيات العلم الحديث كجرائم الإرهاب و جرائم الحاسوب و جرائم التزوير و غيرها..."³.

إن جريمة بيع أعضاء جسد الإنسان و التي لها وجود في الجزائر كما يتبين من خلال المصادر الإعلامية المختلفة، هي نوع من الجرائم المستجدة حيث لم يكن في الزمن الماضي بالإمكان بيع هذه الأعضاء، كل ما وجد هو بيع الإنسان لأخيه الإنسان، فهذه الجريمة من إفرازات التقدم العلمي، أما أشكال هذه الجريمة فهي متعددة:

- فمنها ما يتعلق ببيع الإنسان لأعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاجون إليها من الأغنياء الذين هم مستعدون لدفع المبالغ الطائلة نظير الاستفادة من هذه الأعضاء.
- و منها ما يتعلق ببعض الخاطفين الذين يختطفون الأطفال و المشردين و المختلين عقليا ليقوموا بفصل بعض أعضائهم و بيعها (مثل العين و الكلية).

³ نقيب. ناصر بن مانع بن علي آل بهيان الحكيم، جريمة بيع أعضاء جسد الإنسان، بحث منشور على موقع دهشة الإلكتروني.

- و منها ما يتعلق بأطباء يملكون بنوكا للأعضاء التي سبق أن اشتروها من زبائنهم ليقوموا ببيعها لزبائن آخرين.
- و منها ما يتعلق باستغلال الأطفال الذين يولدون بصورة غير شرعية ببيعهم كما تباع السيارات التالفة ليستفاد مما يصلح فيها من قطع غيار.
- و منها ما يتعلق بنهب القبور و استخراج الجثث منها بغية فصل الأعضاء و الاستفادة منها ما دام الحصول عليها بالمال غير ممكن.

فيتبين من خلال هذه النماذج التي تبقى قابلة للابتكار و التطوير أنها تتم بمعرفة بعض المختصين الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه الأعضاء التي درسوا خصائصها الفيزيولوجية و العصبية و هم في الغالب من الأطباء و الجراحين، و هم الذين توصلوا بعلمهم إلى معرفة كيفية زراعة تلك الأعضاء - كل ذلك بإذن الله جلت قدرته و تقدست عظمتة - بل مازال العلم يبحث عن زراعة الأعضاء التي لم يتوصل إلى زراعتها بعد كزراعة الدماغ ، بل إن الأمر لا يتوقف عند هؤلاء الأطباء فقط بل قد يصل الأمر على حد أن تقوم به مؤسسات استشفائية استثمارية خاصة عن طريق الاستثمار في أعضاء اللقطاء كما حدث في مصر مما أثار غضب و استياء البرلمان المصري إلى حد أن وصفوا هذا الأمر بجريمة العصر.

يمكن القول عن هذه الجريمة أنها تتم خلاف للقوانين و الأنظمة التي تنظم عمليات نقل و زرع الأعضاء، حيث أصبحت كثير من الدول تصدر قوانين في هذا المجال، أما حيث لا يوجد مثل هذا القانون فإن جرائم بيع أعضاء جسد الإنسان تصبح ظاهرة معقدة خاصة من الجانب القانوني الجنائي حيث يصعب إيجاد القالب الإجرامي الذي يتم تكيف الجريمة طبقا له، و من ذا المنطلق ندعو المشرع إلى تحديد صور هذه الجريمة وفقا للدراسات الأمنية و السوسولوجية و الشرعية التي يجب أن تسبق هذا التحديد.

• عناصر المسؤولية الجزائية

هناك ثلاث ركائز تقوم عليها المسؤولية الجزائية ، وباختفائها تنعدم تلك المسؤولية و هي:

أ- الإدراك: يقصد بالإدراك وعي الإنسان بأن الفعل الذي يقوم به هو فعل مخالف للقانون، ويتحقق ذلك بعدم وجود ما ينفي الإدراك لديه بسبب لا دخل له فيه ، فمن ارتكب أي فعل وهو فاقد للوعي فإن المسؤولية الجزائية لا تتحقق بالنسبة له و كحالة النائم أو المخدر في عملية جراحية .

إما إذا كان فقدان الوعي والإدراك كان بسبب الجاني فإنه يسأل مسؤولي ة مشددة ، كمن تناول مسكرا أو مخدرا أفقده وعيه و ارتكب الجريمة بعد ذلك م 290 ق ع.

ب- التمييز: هو عنصر أساسي في المسؤولية الجزائية و بمقتضاه يميز الإنسان بين ما يعتبر مباحا و ما لا يعتبر كذلك , فإذا انعدم ميزان التمييز لدى الجاني فإنه لا يسأل جنائيا عن فعله , ولذلك فإن المجنون و الطفل الصغير لا يسألان مسؤولي جزائية لانعدام التمييز لديهما.

ج- حرية الاختيار: مقتضى حرية الاختيار أن تتوافر إرادة الإنسان الحرة المستقلة في ارتكاب الجريمة دون إكراه أو ضغط أو تهديد من أي جهة خارجية عنه , وبالتالي فمن لم يكن مختارا في ارتكاب الجريمة فإنه لا يسأل مسؤولي جزائية عنها لانقضاء إرادته في ارتكابها.

• موانع المسؤولية الجزائية :

مع قيام جميع أركان الجريمة فإن المسؤولية الجزائية قد لا تتحقق في حالات محددة أوردها القانون على سبيل الحصر و هي:

أ- حالة الجنون: الجنون هو حالة تصيب العقل فتفقده الإدراك والتمييز , وقد نص القانون في المادة 47 ق ع على أنه لا توقع على المجنون عقوبة الفعل المقترف من طرفه (لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة...) ولتوافر هذه الصورة يشترط أن يكون الجنون معاصرا لوقت ارتكاب الجريمة , أما إذا تلا ارتكابها فإنه لا يسقط المسؤولية الجزائية , وهذا دون إخلال بأحكام المادة 21 ق ع- الوضع في مؤسسة علاجية - .

ب- حالة الضرورة:

وحالة الضرورة هي تلك الظروف التي ليست من إنشاء الجاني , ولا هي متوقعة لديه , فالظروف القهرية قد تجبر الإنسان على ارتكاب الجريمة , كمن يشب حريقا في بيته ولا يجد مخرجا إلا انتهاك حرمة مسكن جاره , فالقانون قد أعفى من توافرت لديه حالة الضرورة من تحمل المسؤولية الجزائية , فقد نصت المادة 48 ق ع (لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها...).

ج- حالة صغر السن : إن المسؤولية الجزائية لا تتحقق إلا بالنسبة للشخص البالغ المميز , أما إذا كان صغيرا غير مميز فإنه لا توقع عليه عقوبة الفعل المرتكب , و قد حدد المشرع سن التمييز ب: 13 سنة , بحيث لا توقع على غير المميز إلا تدابير التربية أو الحماية , فقد نصت المادة 49 ق ع (لا توقع على القاصر الذي لم يكمل 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التربية...)

ففي حالة توافر إحدى الحالات السابقة لا توقع العقوبة الجزائية بنص القانون, مما يعني ارتفاع المسؤولية الجزائية في تلك الصور الواردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات .

خاتمة

يبدو من خلال هذا العرض أن قانون العقوبات قد خص الطبيب بعدد من التجريمات بخصوص الجرائم التي تقع في حقل الطب و بمعرفة الأطباء، و بديهى أن المسؤولية الجزائية للطبيب تتوفر بتوفر صفة الطبيب أما في حالة تخلفها فنكون أمام جرائم بأوصاف أخرى، فهذه الجرائم هي من نوع الجرائم التي تتضمن شروطا مفترضة بالإضافة إلى الأركان العامة لأي جريمة و هي الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي، أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية فهي نفسها التي يخضع لها كل المجرمين من حيث وجوب توفر الإدراك و العلم و انعدام موانع المسؤولية كالجنون مثلا إمكانية إسناد الفعل إلى الطبيب و ليس إلى عوامل خارجية، و كل ذلك يخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي يخضع بدوره على ضوابط معينة تتعلق أساسا بمعقولية التسبيب و منطقيته.